

XALQ OG'ZAKI IJODI ASOSIDA KELAJAK AVLODLARGA AXLOQIY TARBIYA BERISH

Shononova Qurbonoy Nurfayiz qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

2-kurs 5-guruh talabasi

Esanov Alijon Mengbayevich.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,

Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasi tadqiqotchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14598583>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq Og'zaki ijodining kelajak avlodlarga axloqiy tarbiya berishda qanday ahamiyatga ega ekanligini va yoshlarni ijtimoiy masalalar va mumommolarga nisbatan ongli qarashga yo'naltirishdagi ahamiyati. Yosh avlod ta'lim tarbiyasiga bo'lgan munosabat. Xalq og'zaki ijodining milliy va axloqiy identifikatsiyani mustahkamlashdagi o'rni kabi kabi masalalar yoritiladi.

Kalit so'z: Xalq og'zaki ijodi, maqol, matal, tarbiya, qadriyat, madaniyat, axloq, yoshlar, ma'naviyat, kelajak, ertak, doston, yosh avlod, tarixiy an'ana.

Kirish: Xalqimizning ijod mahsuli hisoblangan, zamonlar osha og'izdan-og'izga o'tib kelgan badiiy asarlar xalq og'zaki ijodi yoki folklor (ingilizcha "folk"- xalq, "lore" donolik, yani xalq donoligi, donish mandligi) deb yuritiladi. Xalq og'zaki ijodi ertak, afsona, maqol, matal, latifa, laparlar, dostonlar, tez aytishlar, va alla, topishmoqlar, naqillar, kabi janrlarni o'z ichiga oladi. Bu janrlarda yosh avlodini ma'naviy axloqiy tarbiyalash yo'llari, tarbiya usullari, mehr, muhabbat, saxiylik, oliyanoblik, qadr, vafo, sadoqat, yaxshilik, oqibatlilik, mehnatsevarlik, kasb-hunarga muhabbat, halolik, adolat, insof, andishalik, insonparvarlik kabi xislatlar ulug'lanadi, qadrlanadi ammo insonni bulg'ovchi bevafoqlik, baxillik, xasislik, qo'rqqoqlik, nomussizlik, manmanlik, kaltabinlik, yolg'onchilik, ochko'zlik, o'g'irlik va boshqa salbiy illatlar qoralanadi. Bu esa yoshlar tarbiyasida xalq og'zaki ijodining eng samarali, kerкли ma'nbalardan biri ekanligini ko'rsatadi.

Xalq og'zaki ijodi insoniyotga tengdosh eng qadimiy sanat. Har bir xalqning og'zaki ijodi o'sha xalqning fel'atvori, estetik didi, ruhiyati, urf-odat va an'analari, orzu'intilishlari, geografik tabiati va sharoitini aks ettiruvchi o'ziga xos ko'zgidir. Biz ana shu ko'zgu vositasida olamshumul ezgu niyyatlar, insoniy fazilatlar, yovuzlik, zulim, adolatsizlikka qarshi nafrat tuyg'ularini ko'ramiz. Qadim zamondan ma'naviyat inson dunyo qarashini xatti-harakatini, jamiyatda tutgan o'rnini, xalqqa, vatanga, atrofdagi odamlarga bo'lgan munosabatni boshqaruvchi omil xisoblanadi. Ma'naviy qashshoq kimsa atrofida ro'y berayotgan voqialarga befarq qaraydi. Ma'naviy qashshoq odam uchun, Vatan, xalq, oila kabi muqaddas tushunchalar yot. Shuning uchun buyuk bobolarimiz avvalo farzandning ma'naviy dunyosini shakillantirish chorasini rejalashtirgan. Aslini olganda xalq dostonlari maqol, matal, qo'shiq va boshqa o'nlab janirdagi asarlar yosh avlodning ma'naviyatini boyitish uning haqiqiy inson darajasiga yetishini taminlash maqsadini nazarda tutgan holda yoritilgan.

Asosiy qisim: Malum bo'ladiki madaniyat, san'at, til xalqning xalq sifatida ravnaq topishining bosh omilidir. Xalq ijodi esa madaniyat, san'at, tilning asosini tashkil etuvchi tarkibiy qisimdir. 1997-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida "Ma'naviy- axloqiy tarbiya va marifiy ishlar" aloxida bo'lim sifatida tastiqlanishi bejiz emas. Unda yosh avlodni ma'naviy, ahloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, madaniy, tarixiy an'ana va qadriyatlarini, urf-odatlariga

asoslangan samarali tashkiliy pedagogik shakl va vositalari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilishi takidlangan.

Mustaqillik xalq qadriyatlariga umuman xalq og'zaki ijodiga bo'lgan munosabatda keskin ijobiy o'zgarish yasagan. Respublikamizning birinchi Prezidenti Islom Karimovning "O'zbekiston buyuk kelajak sari" asarining "Mustaqil O'zbekistonni rivojlantirishning ma'naviy'ahloqiy negizlari" deb atalgan bo'limida: "O'zbekistonni yangilaah va rivojlantirishning yo'li to'rtta asosiy negizga asoslanadi" deyilgan. Bu negizlar:

- umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;
- xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish;
- insoning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi;
- vatanparvarlik. ' deb belgilab qo'yilgan;

Qayd etilgan to'rt negizning har bittasi yo bevosita yoki bil vosita xalq og'zaki ijodi bilan bog'lanadi. Bundan shuni anglash mumkinki " kelajak -yoshlar qo'lida" tushunchasini igari surgan holda Prezidentimiz aytganidek xalq o'z tarixi, an' analari, qadriyatlarini bilmasdan turib rivojlana olmaydi. Shunday ekan har bir o'zbek yoshlari o'z tarixi, madaniyati, adabiyoti, qadriyatlaridan boxabar bo'lishi shart; aks holda millat rivojlanmaydi. Zero birinchi Prezidentimiz Islom Karimov aytganidek; "Tarixsiz ' kelajak yo'q" bunda esa xalq og'zaki izidinig o'rni beqiyosdir.

Xalq og'zaki ijodining ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llanilishinig afzalliklari quydagicha;

Chuqur ma'nodorligi. Asarning mazmundorligi va mantiq jihatdan mukammalligi o'quvchiga kuchli ta'sir etib, uni chuqur o'ylantirish bilan bir qatorda ijobiy jixatlar shakillantirishiga turtki vazifasini o'taydi. Ertak, doston, hikoyalar shular jumlasidan.

- Ixchamlik, Xalq og'zaki ijodining avloddan'avlodga o'tib kelayotga asosiy sabablardan biri hisoblanadi u xalq tomonidan oson o'zlashtirildi va yod olinadi. Bu maqlollar, matallar, topishmoq va tez aytishlar shu kabi janirlarda o'z ifodasini topadi.

- Soddaligi. Asar tarkibida o'ta baddiy, bo'yoqdor va o'zlashma so'zlarning ishtiroki yo'qligi, xalq og'zaki ijodining juda ko'p yo'nalishlarida foydalanishga sabab bo'ladi.

- Ohangdorligi. Asardagi so'zlarning ma'no jixatidan ohangdorligi va mazmunan so'zlarning mutonosibliigi, xalq tomonidan oson yodda saqlanishiga va avloddan'avlodga yetkazilishiga xizmat qiladi. Bag'ishlov, madhiya, masal va matallar shular jumlasidan.

- Ko'p variantlilik zamonlar mavsum va hududlardagi sharoitlar natijasida xalq og'zaki ijodida asosiy mazmun o'zgarmagan holda xilma'xillik yuzaga keladi. Ertaklarda, dostonlarda, bular o'z aksini topgan. Bundan ma'lum biladiki ta'lim tarbiyaning xalq og'zaki ijodi bilan qorishuvi xar tomonlama ijobiy natijalarni ko'rsatadi shubxasiz.

Prezidentimiz Sh.Mirziyayev takidlaganidek "...dunyo maydonida va o'z a'zim'u qarorida qoyim turmoq maqsadiga erishmoq uchun mutasssil oldinga intilish, hayot va tafakkur tarzini isloh qilish, yangilanish tomon sobit qadam bilan borish lozim". Albatda shunday ekan boy ma'naviy merosimiz bo'lgan, xalq donishmandligi hisoblangan xalq og'zaki ijodini tarixini batafsil o'rgangan yosh avlod xechqachon o'zligini yo'qotmayni, noto'g'iri yo'ldan yurmaydi, millatini, vatanini sotmaydi.

Xulosa: Xalq og'zaki ijodi uning muhim qisimaridan biri bo'lgan sheriyat, maqol, matal va topishmoqlar orqali kelajak avlodlarga axloqiy tarbiya berish juda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Xalq og'zaki ijodi asrlar davomida yig'ilgan hayotiy tajribalarni va axloqiy qadriyatlarni keyingi avlodlarga yetkazozsh imkonini beradi. Mazkur ijodiy shakillarda ko'pincha insoniyatni

axloqiy yuksalishiga chiqaruvchi do'stlik, halollik, mehnatsevarlik, adolat kabi qadriyatlar ko'rsatilib o'tiladi.

Xalq maqollarida aniq va qisqa shakilda ahamiyatli hayotiy saboqlar, izzat'ikrom, yaxshi axloqni o'rgatish, yomonlikdan saqlanish haqida misollar kektiriladi. Bu, nafaqat yoshlarni tarbiyalashda, balki jamyatning axloqiy tuzulmasini mustaxkamlashda muhim ahamiyatga ega. Xalq og'zaki ijodi insonning ruhi va qalbini shakillantirishda, axloqiy qadriyatlarni yuksaltirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi 9'sesiyasidagi nutqida takidlaganidek: "Mamlakatimizning istiqlol yo'lidagi birinchi qadamlaridanoq, buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim'tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talabi bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmalari darajasiga chaqirish maqsadiga katta ahamiyat berib kelmoqda" bunfa ham xalqimiz ma'naviyatini tiklash ya'niy xalqimizning dostonlarda asarlarda mashhur bo'lgan qadimgi ma'naviyat, madaniyat ajdodlarimiz kim va ular qanday buyuk ishlar qilgan ligidan habardor bo'lgan holda buyuk ajdodlarimiz ishlaridan o'rnak olgan holda bugungi kelajakni qurish kerakligi aytib o'tilayotganiga shubha yo'q.

Tarbiyada xalqlarning milliy ma'naviy qadriyatlariga suyanish, ular orqali yoshlarda milliy qadriyatlarni shakillantirish o'ta dolzarb masalalardan bilidir. Chunki bugungi kunda ma'fkuraviy poligonlarda yoshlar ongi va qalbi uchun kurash keskinlashgan bir paytda o'quvchilarni iloji boricha maktab yoshidanoq tabiatni sevishga, unga to'g'iri munosabat bildirishga, insonparvarlik tuyg'ularini shakillantirishga o'rgatish bugungi kunning dolzarb masalalaridir. Bunda esa eng avvalo xalq og'zaki ijodi bo'lgan maqol, matal, hikmatlar, dostonlar eng samaralidir. Umuman olganda xalq og'zaki ijodining ahloqiy tarbiya berishda tutgan o'rni beqiyos bo'lib, u kelajak avlodlarni yaxshi insonlar sifatida tarbiyalashda muhim ro'l o'ynaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Talim to'g'irisida"gi Qonuni // Barkamol avlod' O'zbekiston taraqqiyotining poydevori, ' T: "Sharq"1997.
2. SH. M. Mirziyayev "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" To'ldirilgan ikkinch nashir, "Toshkent; "O'zbekiston nashriyoti", 2022.
3. M.J.Mutalipov, "Xalq pedagogikasi" , Toshkent' 2015.
4. Hasanboyev.J, Hasanboyeb. O, Hamidov. H. Pedagogika tarixi ' T: O'qituvchi, 1997.
5. Y. J (2018). Musiqiy ta'limda aksialogik yondoshuv. Pedagogik maxorat, (10), 230 ' 232.
6. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi " Boshlang'ich sinf o'quvchilarida shaxslararo muloqot madaniyatini shakllantirish". "Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў" /Илимий-методикалық журнал 2024 5/2-сан ISSN 2181-7138. Нөкис -2024
7. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi "Problems and solutions of scientific and innovative research" "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijobiy fazilatlarini shakllantirish mexanizmi"- 2024-yil 182-1187-betlar Volume 01. ISSUE 07 universalconference.us.